

MILLIY O‘QUV DASTURI ASOSIDA TAYYORLANGAN ONA TILI VA O‘QISH SAVODXONLIGI DARSLIGINING TA‘LIMGA OLIB KIRAYOTGAN YANGILIKLARI

Raximova Ruxsora Haydar qizi
BuxDU 1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang‘ich sinflardagi ona tili va o‘qish fanlari birlashtirib, yagona ona tili o‘qish savodxonligi fani joriy etilishi, endi o‘quvchi bir vaqtning o‘zida muayyan turdagi matnni mutolaa qilib o‘qish texnikasini egallashi va shu matn tarkibidagi til birliklarini o‘zlashtirib borishi haqida so‘z boradi.

Tayanch so‘zlar: boshlang‘ich ta‘lim, ona tili o‘qish savodxonligi, milliy dastur, mashq daftari, o‘quvchi kitobi, o‘qib tushunish, tinglab tushunish.

O‘zbekistonda xorijiy tajribadan foydalanilgan holda Milliy o‘quv dasturi ishlab chiqildi. Bu haqda Prezidentning “O‘zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta‘lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to‘g‘risidagi” (PF-6108-son06.11.2020 y.) farmonida so‘z boradi. Shu paytgacha Ona tili va O‘qish fanlari alohida o‘qitilgan. Endi esa ushbu ikki fanni birlashtirgan “Ona tili va o‘qish savodxonligi” deb nomlangan yagona fan tashkil etildi. Buning sababi har ikki fanning maqsad va vazifasi mohiyatan bir ekanidir. Endi o‘quvchi bir vaqtning o‘zida muayyan turdagi matnni mutoala qilib o‘qish texnikasini egallashi va shu matnni mutoala qilib o‘qish texnikasini egallashi va shu matn tarkibidagi til birliklarini o‘zlashtirib borishi mumkin. Ikki fanning birlashtirilishi o‘qituvchining umumiy soat yuklamasiga ta‘sir etmaydi. O‘qish fani, asosan, badiiy uslubdagi, mavhum tushunchalarni tashiydigan matnlardan iborat edi. Yangi darslik uchun tanlangan matnlar va she‘rlar esa bolaning ijtimoiy hayotga kirishib keta olishida ko‘maklashadigan, ham badiiy, ham informativ, ham ilmiy-ommabop uslubdagi matnlardan iborat. Amaldagi darsliklarda tinglab tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun topshiriqlar ajratilmagan bo‘lsa, yangisida bu kompetensiyasini rivojlantirish uchun har bir mavzuga alohida topshiriqlar ishlab chiqilgan. O‘qib tushunish kompetensiyasini rivojlantirish uchun ajratilgan topshiriqlar esa, asosan, matnda ochiq ifodalangan ma‘lumotlarga, yoki didaktik elementlarga qaratilar edi. Endi esa darslikda o‘qib tushunish kompetensiyasining barcha qismlarini qamrab oladigan savol va topshiriqlar bo‘ladi. Shu paytgacha ona tilini o‘qitishdan maqsad tilning grammatikasini o‘rgatish, til strukturasi qoidalarni yod oldirish edi. Yangi darslikda eng muhim qoidalarga qoldirilgan. Rang-barang tasvirlar va qiziqarli topshiriqlarga ko‘proq urg‘u berilgan. Ahamiyatli tomoni endi o‘qituvchilar uchun “O‘qituvchi kitobi”, o‘quvchilar uchun esa “Mashq daftari” ham bo‘ladi. Eski darsliklar til strukturasi o‘rgatishga qaratilgan. Yangi darsliklarda esa til strukturasi ko‘ra, tilning leksik, semantik tomonlariga urg‘u berilgan. Ya‘ni asosiy e‘tibor so‘z, uning ma‘nolari, o‘rindoshlari, qo‘llanish o‘rinlari, lug‘at boyligi kabi tomonlarga qaratilgan. Amaldagi darslikdan o‘rin olgan matnlarda bola yoshiga mos bo‘lishidan ko‘ra didaktik ahamiyatiga urg‘u berilgan. Taqdim etilayotgan didaktika esa yoshga mos, qiziqarli mavzulardagi matnlar hamda she‘rlarga singdirilgan. Yozuvchilar bilan birgalikda matnlar qayta ishlab chiqilgan. Darsliklardagi tushunarsiz bo‘lishi mumkin bo‘lgan so‘zlar izohsiz qoldirilgan edi. Yangi darsliklarda bolaning tushunishi uchun qiyin bo‘lgan so‘zlar darslikning orqa qismida maxsus lug‘atga joylashtirilgan. Bundan tashqari ular ustida alohida mashqlar ishlab chiqilgan. Ma‘lum mavzu doirasida assotsiativ tasavvur darajasidan og‘zaki yoki yozma matn yaratish darajasiga olib chiqishga qaratilgan ta‘lim mazmuni ishlab chiqilgan. Badiiy matnlar bilan ishlashda muallifning so‘z qo‘llash mahorati amaliy topshiriqlar orqali ochib berilgan. Qolaversa o‘quvchi bajarib kelgan uyga vazifalar yo‘l-yo‘lakay tekshirilayotgani yoki deyarli tekshirilmayotgani, o‘quvchi xato va yutuqlarini yetarli anglab olishi uchun vaqtning yetishmasligi hamda o‘quvchilar “a‘lo” baho olish uchun vazifalarni ko‘r-korona ko‘chirib kelish holatlari ko‘paygan. Bundan tashqari, Milliy o‘quv dasturiga ko‘ra, endi “Ona tili va o‘qish savodxonligi” darsligi orqali boshlang‘ich sinf o‘quvchilarga sinflar kesimida o‘qish tezligi bo‘yicha ma‘lum miqdordagi so‘zni o‘qishi kerak degan talab qo‘yilmaydi. Boisi o‘quvchilar uchun matnni o‘qish tezligi emas, uni tushunish darajasi birlamchi ko‘rsatkich sanaladi. Respublika ta‘lim markazi bahoga jazo yoki rag‘bat quroli emas, rivojlantirish vositasi sifatida qarash kerakligini qayd etdi. Bolalarni baho bilan qo‘rqitishni bas qilish, ularga imkon qadar past baho qo‘ymaslik, toki topshiriqni yaxshi bahoga bajarib kelmaguncha baholamay turish tavsiya qilindi.

MAVZULARDAGI FARQLAR

<ul style="list-style-type: none"> • Unli tovushlar va harflar • Bo'g'in • Ma'nodosh so'zlar • Fe'l kesim va ot kesim • Ega ergash gapli qo'shma gaplar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Navbatda turishni bilasizmi? • Oy Yerdan kattami? • Jamoat transportlari • O'zim xarid qilaman • Til bilganga ming tanga • So'zdan so'zning farqi bor • Dasturchilik qanday kasb? • Nobel mukofoti
---	---

1. Nuqtalar o'rniga mos so'zlarni yozib, gaplarni to'ldiring.

Kerakli so'zlar: qish, yoz, qor, issiq.

- Bahor faslidan keyin _____ keladi.
- Kuz faslidan keyin _____ boshlanadi.
- Yozda havo _____ bo'ladi.
- Qishda _____ yog'adi.

Bitiruvchi kelajakda qaysi soha mutaxassisiga aylanmasin, o'z tilida ravon so'zlaydi va yozadi. Davlat tilida ish yuritishga qiynalmaydi. Ilmiy va ommabop matnlarni tushunadi hamda yoza oladi. Vaziyatlarni teran mulohazakorlik bilan baholaydi. Muammolarga ijodiy yondashgan holda yechim izlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. M. "Ta'lim-tarbiya tizimini yanada takomillashtirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi PQ-4884 son Qaror. 2020.
2. Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi.
3. Azizxodjaeva N. N. O'quv jarayonining samaradorligini oshirishda pedagogik texnologiyalar. – T. : 2007.
4. O.R.Avezov. [Ekstremal vaziyatlarda oilaga psixologik xizmat ko'rsatish amaliyoti.](#) PEDAGOGIK MAHORAT 3 (No. 13), 145-150
5. Adizova Nigora Bakhtiyorovna. The Arrival of Great, Child and Khan Images in Interesting. European journal of life safety and stability (ejlss). Wwww.ejlss.indexedresearch.org Volume 14, 2022
6. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2021. – T. 11. – №. 6. – C. 403-407.
7. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.
8. Bakhtiyorovna, Nodira Adizova. "Place Names and Related Concepts Study." European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630) 14 (2022): 153-157.
9. Сафаров, Феруз Сулаймонович. "Фонетический строй языка и взаимообусловленность национальной музыки." Science and Education 3.3 (2022): 1072-1081.
10. Hayitov H. A. Literary influence and artistic image //Экономика и социум. – 2019. – №. 8. – C. 11-14.
11. Saidova M. Educate students by solving textual problems //European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. – 2019. – T. 7. – №. 12.
12. Ergashovna S. G. Modern Lesson Forms in Mathematics in Primary Schools //European Journal of Life Safety and Stability (2660-9630). – 2022. – T. 14. – C. 106-109.
13. Дустова Д. С., Каримова Д. Э. Формирование у младших школьников текстовых умений на уроках русского языка //innovation in the modern education system. – C. 69
14. Xudoyberdiyeva N. O., O'roqova G. Folklorda makon va zamonning o'ziga xos talqini //Science and Education. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 468-474.